

ELEKTROMAGNIT MASSA

Suyunova Aziza Yusup qizi¹

¹ Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Tadbirkorlik vba
boshqaruv fakulteti 8F-20 guruh talabasi
e-mail azizasuyunova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5911027>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15- yanvar 2022
Ma'qullandi: 20 - yanvar 2022
Chop etildi: 25 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

elektromagnit impuls,
materiya, elektromagnit
massa, elektronning
klassik radiusi.

ANNOTATSIYA

Materiya bu borliq demakdir uning qanday tuzilganligi hamma uchun qiziq albatta materiya massaga ega bo'lishi kerak materiya massasiz bo'lishi mumkinmi? Materiya qonuniyatlari aslida qanday? Gravitatsion maydon va elektr maydoni ikkalasi ham masofa kvadratiga teskari proporsional kuchlar. Ularda qanday bog'liqliklar bor.

Nuqtaviy zaryadning maydon energiyasi

Fizikani o'rganar ekanmiz modda massasini tashkil qiluvchi materiya bu nima o'zi degan savol tug'iladi. Haqiqatan massa nima materiyani nima tashkil qiladi? T.B.koppenganning koinotni uzoq yillik kuzatishlari natijalarini tahlil qilgan Iogan Kepler sayyoralar quyosh atrofida ma'lum bir qonuniyat asosida aylanishini isbotlab berdi va o'zining 3 ta qonunini yaratdi. Keplerni qiynayotgan savol bu harakatlar nima sababdan bunday bo'layotgani edi.

- I. Har bir sayyora quyosh atrofida ellips bo'ylab harakatlanadi, quyosh bir fokusda.
- II. Quyoshdan sayyoriga radius vektori teng vaqt oralig'ida teng maydonlarni supurib tashlaydi.
- III. Har qanday ikkita sayyoraning davrlari kvadratlari ularning tegishli orbitalarining yarim katta

o'qlarining kublariga proporsionaldir: $T \sim a^{\frac{3}{2}}$.

Harakat nazariyasini yaxshiroq tushunishi tufayli Nyuton Quyosh sayyoralar harakatini boshqaradigan kuchlarning o'rni yoki tashkiloti bo'lishi mumkinligini tushundi. Nyuton o'ziga isbotladi (va, ehtimol, biz buni tez orada isbotlay olamiz) teng maydonlar teng vaqtlarda olib tashlanishining o'zi barcha og'ishlarning aniq *radial* ekanligi haqidagi fikrning aniq belgisidir - maydonlar qonuni barcha kuchlar to'g'ridan-to'g'ri quyosh tomon yo'naltirilgan degan fikrning bevosita natijasi. Keyinchalik, Keplerning uchinchi qonunini tahlil qilib, sayyora qanchalik uzoqda bo'lsa, kuchlar shunchalik zaif ekanligini ko'rsatish mumkin. Agar quyoshdan har xil masofada joylashgan ikkita sayyora taqqoslansa, tahlil kuchlar tegishli masofalarning kvadratlari teskari proporsional

ekanligini ko'rsatadi. Ikki qonunning kombinatsiyasi bilan Nyuton ikki jism orasidagi chiziqqa yo'naltirilgan masofaning kvadratiga teskari kuch bo'lishi kerak degan xulosaga keldi. Albatta bu kuch gravitatsiya kuchidir

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

Masofaning kvadrati sifatida asosan teskari o'zgaruvchan, lekin bir milliard milliard milliard marta kuchliroq bo'lgan tortishish kabi kuchni ko'rib chiqaylik. Ikki xil "materiya" mavjud bo'lib, biz ularni musbat va manfiy deb atashimiz mumkin. Umuman olganda zaryadlar uchun Kulon tomonian kashf qilingan ta'sir qonuni

$$F = k \frac{q_1 q_2}{R^2}$$

Albatta bu kuch tinch turgan nuqtaviy zaryadlar uchun harakatdagi zaryadlarga yana bir maydon magnit maydoni ham ta'sir qiladi.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) = F = q(E + vB)$$

Bunda E va B lar zaryad joylashgan joydagi natijaviy maydonlardir. Endi elektr va magnit maydonlarining fazoda tarqalishi bu tajribada o'lchangan yorug'lik tezligiga tengligi va eng qiziqarlisi buni Maksvell o'zining elektromagnit nazariyasida yorug'lik ham elektromagnit to'lqin ekani aniqlandi. Atom hodisalari o'rganilishini natijasida kvant nazariyasi shakllandi va fotonlar massaga ega emas deb topildi.

Nisbiylik va Maksvell tenglamalarini birlashtirib, biz elektromagnetizm nazariyasi bo'yicha asosiy ishimizni tugatdik. Albatta, biz o'tkazib yuborgan ba'zi tafsilotlar va kelajakda bizni qiziqtiradigan bitta katta soha bor - elektromagnit maydonlarning materiya bilan o'zaro ta'siri. Ammo biz bir zum

to'xtalib, ko'plab hodisalarni tushuntirishda juda go'zal muvaffaqiyatga erishgan bu ulkan nazariya oxir-oqibat uning yuziga qulab tushishini ko'rsatmoqchimiz. Elektromagnit maydonlarning o'zi bilan impuls tashishi yani massani tashishi bu anchayin g'alati. Keling zaryadlangan zarracha energiyasini ko'rib chiqaylik

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \omega = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

energiya zichligidan butun fazo $4\pi r^2 dr$ bo'yicha integrallasak $W = \int_{r_0}^{\infty} \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}$ bunda r_0 elektronning klassik radiusi

Endi harakatlanayotgan zaryadning impulsini ko'rib chiqaylik. $B = \frac{vE}{c^2}$

Fazoda o'zidan biror masofadagi halqaga ta'sir impulsi

$$p = \epsilon_0 EB \text{ va } p = \epsilon_0 E \times B = \epsilon_0 \frac{v}{c^2} E^2 \sin^2 \alpha$$

yupqa halqa uchun $dV = 2\pi r^2 \sin \alpha d\alpha dr$ hajm boyicha integral olib umumiy impilsini topamiz.

$$p = \int \epsilon_0 \frac{v}{c^2} E^2 \sin^2 \alpha 2\pi r^2 \sin \alpha d\alpha dr$$

Bu integralni hisoblashimiz mumkin

$$\int \sin^3 \alpha d\alpha = - \int (1 - \cos^2 \alpha) d(\cos \alpha) = -\cos \alpha + \frac{\cos^3 \alpha}{3}$$

Biz bu integralni yarim fazo uchun elektron tezligi yo'nalishida 0 dan π gacha chegara uchun integral qiymati $4/3$ bo'ladi. Va biz endi

$$p = \frac{8\pi\epsilon_0 v}{3c^2} \int E^2 r^2 dr$$

Bu albatta $v \ll c$ uchun elektr maydoni uchun $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ni qo'yib integrallaymiz shunda

$$p = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{v}{r_0 c^2}$$

$$p = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 c^2} v$$

Bulardan elektromagnit massasni topamiz

$$m = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 c^2}$$

Va nihoyat istalga tezlik uchun impulsni yozganda

$$p = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 c^2} \frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Ko'rinishida yoza olamiz Ammo tajribalar olib borilayotgan paytda nazariyotchilar ham ishda edi. Tez orada nisbiylik nazariyasi ishlab chiqildi, u massaning kelib chiqishi qanday bo'lishidan qat'i nazar, *barchasi bir xil* bo'lishi kerakligini taklif qilindi.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Biz elektr nazariyamizni bir zaryadning boshqasi bilan o'zaro ta'siri haqida gapirishdan boshladik. Keyin biz bu o'zaro ta'sir qiluvchi zaryadlar nazariyasini yaratdik va maydon nazariyasi bilan yakunlandik. Biz bunga shunchalik ishonamizki, biz unga elektronning bir qismining boshqasiga kuchi haqida aytib berishga imkon beramiz. Ehtimol, butun qiyinchilik elektronlarning o'z-o'zidan harakat qilmasligidir; Ehtimol, biz alohida elektronlarning o'zaro ta'siridan elektronning o'zi bilan o'zaro ta'sir qilishi haqidagi g'oyaga juda katta ekstrapolyatsiya qilamiz. Shuning uchun elektronning o'ziga o'zi ta'sir qilish ehtimoli inkor etilgan ba'zi nazariyalar taklif qilingan. Keyin o'z-o'zidan harakat

tufayli cheksizlik endi yo'q. Bundan tashqari, zarracha bilan bog'liq bo'lgan elektromagnit massa endi yo'q; barcha massa mexanik bo'lishga qaytadi, ammo nazariyada yangi qiyinchiliklar mavjud. Biz, albatta, elektromagnit parcha borligini bilamiz va bizda buning formulasi bor. Va hayajonli imkoniyat borki, mexanik qism umuman yo'q - massa butunlay elektromagnitdir. Mexanik massa bo'lmasligi uchun elektron qanday o'lchamga ega bo'lishi kerakligini ko'rib chiqaylik

$$m = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 c^2}$$

$$r_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m c^2}$$

Bunda $q = 1.6 * 10^{-19} C$ $m = 9.1 * 10^{-31} kg$ bulardan klassik electron radiusini hisoblasak $r_0 = 2.8179403227(19) * 10^{-15} m$

Nisbiylik nazariyasiga ko'ra energiyaga ega bo'lsa demak massaga ega va u W/c^2 ga teng

$$m = \frac{W}{c^2} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r_0 c^2}$$

$$W = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 c^2} * 4c^2 = \frac{3}{4} m c^2$$

Yuqoridagi formula $W = m c^2$ da bilan mos kelmaydi ya'ni katta tartibsizlik bor bu yerda.

Fizikani o'rganar ekanmiz bunday xatoliklar inson ongini qiynayveradi chunki biz hali materiya qanday va umumiy asosiy qonuniyatlar haqida bilmaymiz. Va huddi shu sababli fizikani tez o'zlashtirish muammo bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Raymond A. Serway John W. Jewett, Jr
2. University Physics Volume 1

EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz

3. Samuel J. Ling, Truman State University
4. Jeff Sanny, Loyola Marymount University
5. William Moebs, Phd
6. Internet manbasi : <https://www.feynmanlectures.caltech.edu/>